

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И НОВОЕ РЕШЕНИЕ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ.

Кўлдошева Сахиба Фармоновна

Преподаватель факультета естественных наук Бухарского государственного
университета

Фармонова Фатима Фахриддиновна,

Студент 2-1 ЭКО-20 группы Бухарского государственного университета,

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена на проблема повышения качества образования, Их решение I перспективы, В том число совершенство учебных программ, проектирование обучения, организация исследований в соотношении с требованиями времени, использование зарубежного опыта, профессиональное качество и развитие операционного логического мышления.

Ключевое слово: наука, образование, воспитание, учебная программа, государственный образовательный стандарт, знания, умения, навыки, компетентность, профессиональное качество, логическое мышление, метод, технология.

ABSTRACT: This article discusses the problems of improving the quality of education today, their solutions and perspectives, including the improvement of curricula, training design, organization of research in accordance with the requirements of the time, the use of foreign experience in this area, professional qualities and the development of logical thinking operations. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences

Keywords: science, education, upbringing, curriculum, state educational standard, knowledge, skills, qualifications, competence, professional quality, logical thinking, method, technology, etc.

ВВЕДЕНИЕ: Как известно, от развития системы образования напрямую зависит подготовка квалифицированных кадров специалистов, способствующих социально-экономическому развитию страны, в связи с чем воспитание самостоятельной мыслящей, творческой, предпринимательской, инициативной личности остается сегодня одним из приоритетов государственной политики. Эти задачи отражены в ряде указов и постановлений Президента Республики [1-5]. Социально-экономическое развитие страны требует современных знаний и новых подходов. Поэтому организация учебного процесса в соответствии с требованиями времени, совершенствование государственного образовательного стандарта и учебных

программ, создание учебной литературы нового поколения, использование современных инновационных педагогических и информационных технологий, устранение имеющихся проблем в повышении качества образования являются гарантией наших успехов в завтрашней перспективе.

Обсуждение и результаты сегодня, когда наука и техника развиваются быстрыми темпами, объем многих научных знаний, концепций и представлений резко возрастает. Это, с одной стороны, обеспечивает его дифференциацию за счет развития новых направлений научной фантастики, а с другой-порождает процесс интеграции между науками. В этих условиях возрастает спрос на квалифицированных педагогов, требующих подготовки творческих педагогов, в совершенстве владеющих фундаментальными основами науки, методами педагогики и психологии, обладающих высокой профессиональной подготовкой и способных применять на практике современные инновационные педагогические и информационные технологии.

В настоящее время использование педагогических инноваций в образовательном процессе является глобальной тенденцией мирового развития. Это, в свою очередь, обусловлено быстрыми темпами развития процесса модернизации в стране, что в данный период требует особого внимания к системному внедрению инноваций в сферу образования. Однако уровень внедрения педагогических исследований по внедрению в эту сферу нового содержания, форм, методов и средств обучения пока нельзя назвать достаточным. Ведь при внедрении обновленной системы образования важно, чтобы каждый педагог обладал навыком систематического изучения образовательных инноваций и умел последовательно применять их в своей трудовой деятельности. Сегодня требуется быстрое включение в содержание учебной программы инноваций в области науки и техники, благодаря чему закладывается основа для формирования современных знаний. Кроме того, современные технологии обучения, связанные с ними методические подходы создают благоприятные условия для глубокого и прочного формирования у будущих педагогов необходимых знаний, важных закономерностей и многих фундаментальных понятий.

Повышение качества образования требует соответствия знаний и профессионального мастерства педагогов требованиям времени, рационального использования инновационных образовательных технологий в обучении, эффективности организуемых уроков, обеспечения того, чтобы

каждый предмет был пройден с применением педагогических и информационных технологий для лучшего усвоения обучающимся. Одной из актуальных задач является внедрение в практику образования, основанного на компетентностном подходе к обучению, умение применять полученные знания в жизни обучающихся, выбор профессии, самостоятельное обучение, развитие учебно-познавательных компетенций. Сегодня в республике проводится значимая, заслуженная работа по модернизации системы образования, внедрению инновационных технологий обучения, подготовке молодежи, обладающей такими профессиональными качествами, как независимость, творчество, инициатива, предпринимательство, а также стимулирование педагогов. Но анализ и результаты исследования показывают, что есть проблемы, которые до сих пор сохранялись в нашей системе образования.

В том числе:

- нехватка квалифицированных педагогов в образовательных учреждениях, полное игнорирование реформ в области создания учебных планов и программ, внедренных в практику при их подготовке, а также их устаревание по содержанию;
- недостаточная системная и инновационная деятельность в укреплении теоретических и практических знаний обучающихся, а также внедрение творческих идей талантливой молодежи в практику.;
- отсутствие организации педагогами учебных занятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей обучающихся;
- широкое внедрение педагогами инновационных педагогических технологий и методов в практику;
- неполное налаживание взаимодействия между образовательными учреждениями;; серьезной проблемой остается то, что педагоги на отдельных занятиях ограничиваются повторением старой информации, не имеют должной подготовки, низкий уровень знаний и профессии, а их компетентность ощущается недостаточной. Устранение этих проблем требует регулярного повышения квалификации педагогов, использования альтернативных методов и выполнения таких задач, как налаживание их неустанного поиска. Это, в свою очередь, возлагает на Педагога большую ответственность. В настоящее время очень важно пересмотреть содержание и структуру учебной программы. Он должен служить “зеркалом” для педагога. Потому что, глядя в зеркало (зеркало), человек видит все свое тело. Поэтому

педагог, в зависимости от учебной программы по своему предмету, вспоминает всю деятельность, ход процесса, который он должен довести до обучающихся на учебной сессии, задачи, которые он должен в ней реализовать. Но у текущих научных программ есть свои недостатки, в том числе:

- неспособность полностью раскрыть актуальность и важность науки во введении;

- отсутствие глубокого, четкого освещения или избыточности целей и задач в преподавании предмета;

- не сформулированы требования к квалификации, предъявляемые к обучающимся, исходя из требований сегодняшнего дня, не налажено взаимодействие с производителями в этом отношении;

- не разработаны критерии и показатели, определяющие степень овладения квалификационными требованиями при переходе с курса на курс или у выпускников;

- недостаточное внимание при разработке квалификационных требований к таким факторам, как профессиональные качества обучающихся (самостоятельность, креативность, предпринимательство, инициативность) и логические мыслительные операции (умение анализировать, классифицировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы, внедрять в практику);

- необходимость обновления и изменения структуры учебных программ;

- необходимость совершенствования методических рекомендаций по - неправильное толкование педагогических и информационных технологий, а также самостоятельного обучения;

- что перечень используемой литературы ограничен по годам и т.д. Устраняя недостатки, подобные приведенным выше, мы добиваемся создания современных учебных программ. Я считаю, что для этого необходимо реализовать следующие задачи:

- во-первых, во введении к научной программе Особое внимание следует уделить раскрытию актуальности и значимости преподаваемого предмета, его целей и задач, того, что ему необходимо в будущем. Было бы целесообразно, если бы это было освещено на реальных примерах, относящихся к науке, с учетом достижений в области науки и техники,

производства. Это непременно поможет пробудить у обучающихся элементарную мотивацию к науке, появятся ростки уверенности в будущем;

- во-вторых, сегодня происходят большие изменения в социально-экономической сфере. В нашу республику поступает много новой техники и технологий, инвестиций из-за рубежа, а также производится собственное производство, строятся новые предприятия и производственные организации. Конечно, завтра нужен специалист, который сможет работать над ними самостоятельно, управлять ими. Поэтому специалистам, которых мы сегодня готовим к будущему, необходимо четко, правильно, без оглядки на современные квалификационные требования, предъявляемые ими, без необходимости выполнять работу в стиле “ушел от нас-дошел до владельца”, посещать эти предприятия и организации, смотреть в глаза и формировать их в сотрудничестве с их ведущими, опытными специалистами. Затем эти готовые квалификационные требования должны быть отражены в учебной программе; - в-третьих, приведение распределения часов в действующих учебных программах в виде таблицы. Желательно, чтобы распределение тематических часов по предмету в учебном плане отражалось в учебном плане. Потому что, когда педагог открывает программу, он не ходит в поисках часов, не обращается к учебному плану. Это облегчает работу и экономит время; - в-четвертых, мы замечаем, что в учебной программе прописаны такие интерактивные методы, как: мозговой штурм, бумеранг, синквейн, концептуальная таблица, как использование современных педагогических и информационных технологий в преподавании предмета. Ведь это не педагогические технологии, это интерактивные методы, созданные на основе педагогических технологий. Что касается информационных технологий, то ни одно название технологии не написано. Так что это неправильный подход и интерпретация. Поэтому для устранения таких недостатков необходимо обратить внимание на то, что современные педагогические технологии, применяемые при обучении предмету, являются:

- направленными на обеспечение социальной и познавательной активности обучаемого
- личностно-гуманистическими;
- направленными на полное выражение технологического уровня образовательного процесса, его практическое внедрение-проектными;
- направленное на формирование компетентности самостоятельности, инициативы, предпринимательства, сотрудничества, творчества

- проблемное обучение - направленное на развитие у обучающегося способности к творчеству, новаторству-ориентированное на эвристическое обучение. Интерактивными методами, созданными на основе педагогических технологий, при которых обучающийся ориентирован на:

- самостоятельную и творческую работу
- творческий поиск в малых группах;
- направленный на приобретение новых знаний путем расширения круга знаний, научного мировоззрения, ознакомления с научными статьями, брошюрами и книгами, приобретения знаний и интереса к науке, применения ранее освоенных знаний, умений и навыков в новых ситуациях

- свободомыслие;
- развитие умения слушать и общаться, умения понимать с разных точек зрения, умения аргументировать, умения направлена на укрепление умения решать задачи, аналитически наблюдать и мыслить, формировать собственное мнение-критическое мышление;

- направленная на деятельность, общение, сотрудничество, переживание различных жизненных явлений

- дискуссионная;
- направленная на выявление мнения и отношения к предмету, помощь в самостоятельном общении и правильных выводах, свободное обсуждение
- коммуникативная;
- направленная на актуализацию функции личности, на накопление у нее опыта осуществления важного выбора, на критическое восприятие;

- направленная на, специально ориентированный на рефлекссию на творческое решение захватывающих задач-диалог;

- направлена на развитие навыков самостоятельной работы, умения творчески мыслить и умения управлять коллективом, принимать решение и организовывать его выполнение-игровое внимание. Информационные технологии deb: ориентация на программируемые, автоматизированные, линейные технологии;

- в-пятых, включение проектирования в учебные программы. Это очень важно. Как известно, одной из основных задач педагогических технологий является проектирование деятельности, процесса. Вот почему это должно быть отражено в научной программе. При проектировании процесса:

- анализ имеющихся данных и уточнение целей обучения (образовательных, воспитательных, развивающих);

- составление вариантов технологических методов обучения; - оценка каждого варианта и выбор оптимального, т. е. создание и моделирование общей модели проектируемого процесса;

- определение путей реализации выбранного технологического метода, т. е. способ, которым педагог может реализовать учебно-методическиеразработка систем дидактической деятельности по управлению познавательной деятельностью;

- особое внимание следует уделить выбору материально - технического обеспечения процесса;

- в-шестых, самостоятельному обучению, правильному толкованию самостоятельной работы. В большинстве учебных программ отдельно освещаются лабораторные работы, самостоятельная работа, семинарские занятия. Ведь все это входит в самостоятельные формы обучения. Поэтому их следует освещать в программе науки отдельным абзацем под названием “независимое образование”. В качестве альтернативы можно наблюдать, что в некоторых предметных программах в качестве формы выполнения всех самостоятельных учебных заданий дается только “написание реферата”. Сейчас это вышло из моды. Сегодня, когда вы говорите учащимся, что им нужно написать аннотацию, они копируют и записывают готовые данные в ARM или в интернете. Поэтому сейчас целесообразно дать им больше заданий, связанных с созданием проблемных ситуаций, направленных на развитие профессиональных качеств, а также на поиск ответов на проблемные вопросы и задачи. Это, в свою очередь, помогает им самостоятельно работать над собой, исследовать ARM и интернет

- сети, сотрудничать с опытными педагогами, не допуская копирования ими информации из тех или иных источников;

- в-седьмых, должна быть литература, которую они использовали в течение последних 10-15 лет. Это не имеет смысла, особенно в педагогическом направлении. Потому что сегодня невозможно не воспользоваться ловушками наших предков, потомков, дедов. Поэтому не стоит ограничивать список используемой литературы по годам. Важно качество образования, правильный выбор его целей и задач, содержания, формы, метода, технологии и средств. Каждое занятие должно быть направлено на формирование у обучающихся учебно-познавательных компетенций, самостоятельный поиск нужной информации из учебной литературы. Качество обучения определяется ответственным подходом

педагога к изучаемому, анализируемому предмету, умением донести его содержание до обучающихся, методической деятельностью по организации и управлению обучением на основе сегодняшнего спроса. Педагог достигнет определенной цели, если сможет объяснить, что для освещения темы важно, что она обоснована теорией, что мысли логически связаны. Для этого необходимо использовать возможности и методы современных технологий обучения [6]. В частности, использование в обучении проблемных, модульных, проектных, эвристических и совместных технологий обучения предполагает обучение обучающихся творческому и самостоятельному мышлению, повышение самостоятельности, укрепление у них уверенности в своих силах, формирование чувства ответственности. Эти технологии готовят почву для качественного выполнения ими поставленных задач, тщательного усвоения учебного материала. Сегодня важно поновому подходить к вопросу повышения качества учебных занятий, не ограничиваясь выполненной работой, систематически совершенствовать ее, разрабатывать и внедрять в практику новые методы и формы. По каждому образовательному направлению:

- определение логико-структурной формы учебного занятия (последовательности в организации учебного занятия), приведение их в соответствие с требованиями непосредственной жизни;
- составление проблемных заданий, подготовка на их основе методических рекомендаций и инструкций;
- применение, экспериментирование, внедрение в учебный процесс современных видов педагогических технологий в зависимости от их результатов;
- достижение таким образом формирования и развития профессиональных компетенций у обучающихся; - отказ от принципов единообразного подхода к стимулированию деятельности педагогов, вместо этого следует поощрять их в зависимости от качества, объема их конкретной работы, касающейся их активности и повышения качества обучения. При реализации основных целей и задач учебной деятельности
- основное внимание уделяется определению целей и задач, налаживанию эффективного взаимодействия педагога и обучающихся, использованию передовых педагогических технологий и созданных на их основе интерактивных методов, совершенствованию системы оценки результатов, организации и реализации всех ее форм с учетом достижений

новой техники и техники, формированию у обучающихся навыков самостоятельного мышления, творческих способностей и профессионального мастерства. формирование на уровне требований времени, учебная деятельность должна быть направлена на создание непрерывной связи обучения с нетрадиционной учебной и научно-исследовательской работой, пробуждение профессиональных, экономических интересов, самостоятельный сбор необходимой информации, выявление проблемы, поиск ее решений, критический анализ полученных знаний, умений и навыков и системный и творческий подход к их применению при решении новых задач [7].

При устранении этих проблем следует уделять больше внимания: - радикальному совершенствованию учебных программ на основе передового международного опыта по согласованию с опытным педагогом и специалистами, при необходимости разработке их вариативных вариантов;

ВЫВОД: реализуя эти задачи, необходимо эффективно использовать зарубежный опыт в подготовке квалифицированных специалистов, разрабатывать на его основе новые подходы в образовательных учреждениях к организации учебного обучения. Т. к. процесс обучения является основным направлением педагогического творчества, а правильный, инновационный подход к его организации и управлению привлекает обучающихся к обучению, самостоятельности, творчеству, инициативности, совместной работе, ориентации на качество образования через углубление профессиональных компетенций [7-9]. Устранение имеющихся недостатков и проблем в повышении качества образования, четкое определение целей и задач на этом пути, использование для этого признанного во всем мире опыта, применение информационных технологий в сочетании с педагогическими технологиями служат повышению качества профессиональной подготовки кадров будущего специалиста, повышают эффективность процесса. Уточнение целей обучения, использование различных технологий и методов, применяемых в процессах обучения и освоения, ориентация на содержание ведет к развитию и совершенствованию деятельности образовательных учреждений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 "о стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан". (Свод законов Республики Узбекистан, 2017., № 6, ст. 70).

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года № ПП-3151 "о мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и секторов экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием" (Свод законов Республики Узбекистан, 2017., № 6, ст. 70).

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 "Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года". (Национальная база данных законодательства, 09.10.2019., 19.06.5847/3887-выпуск).

4. Указ Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года № ПФ-6108 "о мерах по развитию сферы образования и науки в новый период развития Узбекистана". (Национальная база данных законодательства, 07.11.2020., 20.06.6108.1483-выпуск).

5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года № ПП-4884 "о дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования". (Национальная база данных законодательства, 07.11.2020., 20.07.4884/1484-выпуск).